

Розділ III. ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ КРИЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

УДК 793.3 «20»

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МИСТЕЦТВІ XXI СТОЛІТТЯ

Анна Василівна Павловська – здобувачка Освітнього ступеню «Магістр» спеціальності 024 «Хореографія», Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<https://orcid.org/0009-0008-0953-358X>
Annapavlovska83@gmail.com

Досліджується вплив мультимедійних технологій на сучасне мистецтво. Розглядаються основні напрями та інновації, що змінили підхід до створення та сприйняття хореографічних постановок. Аналізуються приклади використання віртуальної реальності, доповненої реальності, інтерактивних інсталяцій та цифрового мистецтва, що відкрили нові можливості для митців та глядачів. Особливу увагу приділено ролі мультимедійних технологій у розширенні меж традиційних мистецьких форм та залученні широкої аудиторії до культурного діалогу. З'ясувуються виклики та перспективи розвитку мультимедійного мистецтва у контексті технологічного прогресу.

Ключові слова: мультимедійні технології, сучасне мистецтво XXI століття, віртуальна реальність, доповнена реальність, інтерактивні інсталяції, цифрове мистецтво, культурний діалог, інновації в мистецтві.

Постановка проблеми. У XXI ст. розвиток мультимедійних технологій кардинально змінив спосіб створення, демонстрації та сприйняття мистецьких творів, що породило нові форми мистецтва, які інтегрують елементи аудіо, відео, віртуальної та доповненої реальності, що дозволяє митцям створювати інноваційні, інтерактивні проекти. Однак, інтеграція технологій у мистецтво також викликає низку проблем, пов'язаних із технічними, естетичними та соціальними аспектами.

Актуальність проблеми полягає в тому, що мультимедійні технології стають невід'ємною частиною сучасного культурного ландшафту. Вони не лише відкривають нові обрії для творчості, але й змінюють традиційні уявлення про мистецтво, його форми та функції. Митцям та культурним інституціям необхідно адаптуватися до цих змін, аби залишатися актуальними та конкурентоспроможними. Водночас, глядачі потребують нових навичок для сприйняття та оцінки таких мистецьких творів.

Вирішення проблеми впровадження мультимедійних технологій у мистецтво має важливе практичне значення, оскільки сприяє розвитку нових освітніх програм, що навчають майбутніх митців працювати з сучасними технологіями. Крім того, це сприяє зростанню культурного туризму, залученню нової аудиторії до музеїв та галерей, а також підвищенню інтересу до мистецтва серед молоді. Використання мультимедійних технологій також може сприяти збереженню культурної спадщини шляхом її цифровізації та віртуальної реконструкції. Також це сприятиме збереженню та популяризації культурної спадщини, що має особливе значення у контексті глобалізації та цифрової ери. Інноваційні мистецькі проекти з використанням мультимедійних технологій можуть стати важливим інструментом для вирішення соціальних та екологічних проблем, привертаючи увагу громадськості до актуальних питань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. О. Кривонос розглядає еволюцію форм сучасної хореографії XXI ст. із використанням мультимедійних технологій [1], Г. Липківська звертає увагу на роль мультимедійних засобів на сучасній театральній сцені [2], О. Островерх розглядає сучасний театр: між сценографією та інсталяцією [3], Г. Погребняк наголошує на імплементації кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві [4], С. Триколенко, акцентує увагу на необхідності використання мультимедійних технологій для оформлення сучасних хореографічних постановок, а також формування сценічного середовища за допомогою мультимедійних засобів як одного з прийомів поєднання новітнього медійного та традиційного мистецтва [7], І. Тулузов вказує на роль мультимедійних засобів в сучасному сценічному мистецтві [8].

Мета статті – дослідження впливу мультимедійних технологій на сучасне мистецтво, визначення основних напрямів і тенденцій, що виникли завдяки впровадженню цих технологій, а також аналіз викликів та перспектив, пов'язаних з їх інтеграцією.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі хореографічне мистецтво, зокрема сучасний танець, швидко адаптується до змін, відображаючи потреби суспільства та публіки. Він посідає важливе місце серед інших видів мистецтва і набуває все більшої популярності. Спостерігається тенденція до візуального розмаху в творчості, коли видовищність часто переважає над глибиною змісту. З'являються нові танцювальні стилі, що здобувають міжнародне визнання.

Балетмейстери все частіше використовують не лише хореографічні, але й не хореографічні засоби виразності. Особлива увага приділяється сценографії, що стає ключовим елементом в оформленні вистав. Мультимедійні технології, такі як світлові ефекти, кіно-ефекти та фото-інсталяції, стають невід'ємною частиною театральних вистав і балетних постановок.

Термін «мультимедіа» виник у 1965 р. для опису шоу *Exploding Plastic Inevitable*, яке об'єднувало живу рок-музику, кіно, експериментальні світлові ефекти і нетрадиційне мистецтво. З того часу цей термін зазнавав різних інтерпретацій, включаючи презентації з використанням кількох проекторів та синхронізованих звукових доріжок у 1970-х і набув сучасного значення в 1990-х роках.

Г. Липківська пояснює, що термін «мультимедіа» походить від латинських слів «multy, multiple» (багато, складний) і «media» (середовище, засіб) і означає «багато середовищ». Це засвідчує комбінацію різних форм інформації, серед яких текстова, звукова, графічна, анімаційна і відеоінформація [2; 92].

В. Петрашик розглядає мультимедіа як спектр інформаційних технологій, що використовуються для впливу на глядачів, включаючи графіку, звук і візуальну інформацію [5; 51]. С. Триколенко визначає мультимедіа як технологію, що об'єднує роботу з нерухомим зображенням, відео, анімацією, текстом і звуком, створюючи взаємодію візуальних і аудіоефектів [7].

Мультимедійні технології мають значний вплив на сучасне мистецтво, радикально змінюючи способи створення, демонстрації та сприйняття художніх творів. Вони відкрили нові можливості для художнього вираження. З'явилися нові форми мистецтва, серед яких віртуальна реальність, де художники створюють повністю інтерактивні тривимірні світи, в яких глядачі можуть занурюватися та взаємодіяти з оточенням; доповнена реальність, де митці інтегрують цифрові елементи у реальний світ, створюючи унікальні інтерактивні інсталяції; цифрове мистецтво де домінує використання комп'ютерної графіки, анімації та інших цифрових технологій для створення візуальних та аудіо творів.

Мультимедійні технології значно підвищили рівень інтерактивності мистецьких творів. Глядачі можуть взаємодіяти з художніми творами в реальному часі, впливати на розвиток сюжету чи композиції, брати участь у колективному створенні мистецтва через інтерактивні платформи та соціальні мережі. Мультимедійні технології сприяють глобалізації мистецтва, роблячи його доступним для широкої аудиторії, адже онлайн-платформи та віртуальні виставки дозволяють людям з усього світу знайомитися з мистецькими творами, незалежно від їхнього місцезнаходження. Соціальні мережі та цифрові галереї надають митцям можливість демонструвати свої роботи мільйонам користувачів [8; 102].

Цифрове мистецтво стало важливою складовою сучасної культури, а художники все частіше обирають комп'ютерні програми як засіб виразу. З використанням програм для комп'ютерної графіки, хореографи можуть створювати складні візуальні образи, цифрові малюнки, ілюстрації та анімацію. Вони мають доступ до різноманітних інструментів, що дозволяють створювати твори різної складності та стилю.

Мультимедійні технології дозволяють хореографам створювати відеоарт – мистецтво, що базується на використанні відео та звуку. Відеоарт може бути експериментальним, абстрактним або наочно відображати певні ідеї або концепції. Мультимедійні технології дозволяють художникам створювати аудіовізуальні інсталяції, які поєднують в собі елементи відео, звуку, світла та інших медіа. Ці інсталяції можуть бути інтерактивними або пасивними, а їх мета – створити іммерсивний досвід для глядачів. Крім того, вони дають хореографам можливість експериментувати з формою, кольором, звуком та рухом в їх творчості. Вони можуть використовувати спеціальні ефекти, анімацію та інші цифрові засоби для створення унікальних та захоплюючих творів мистецтва. Загалом цифрове мистецтво відкриває безліч нових можливостей для художників і дозволяє їм втілювати свої творчі задуми в нових та захопливих способах.

Розширена і віртуальна реальність стають все більш важливими компонентами сучасного хореографічного мистецтва, відкриваючи нові можливості для творчості і взаємодії з аудиторією. Проаналізуємо можливості використання цих технологій у контексті хореографії:

- розширена реальність дозволяє взаємодіяти з віртуальними об'єктами та сценами, доданими до реального оточення. У хореографічному мистецтві це може означати проєкцію віртуальних танцюристів або об'єктів на сцену, що додає нові елементи до вистави та збагачує досвід глядачів. Наприклад, хореограф може створити AR інсталяцію, де віртуальні танцюристи взаємодіють із живими виконавцями на сцені, розширюючи можливості хореографії і створюючи унікальний арт-досвід;

- віртуальна реальність занурює користувача в цілковито віртуальний світ, де він може взаємодіяти з різними об'єктами і сценами. У контексті хореографічного мистецтва, це означає можливість створення цифрових танцювальних інсталяцій або іммерсивних танцювальних перформансів, які користувач може досліджувати з будь-якого кутка.

Пов'язання AR та VR із хореографією відкриває широкий спектр творчих можливостей. Ці технології дозволяють хореографам та митцям створювати іммерсивні досвіди, що перетинають межі між реальністю та віртуальним світом, розширюючи можливості виразності та взаємодії з аудиторією [9; 141].

Мультимедійні інсталяції являють собою форму сучасного мистецтва, що поєднує різноманітні мультимедійні елементи з метою створення вражаючих та запам'ятовуваних досвідів для глядачів. Розглянемо як це пов'язується з хореографічним мистецтвом:

- проєкції: використання проєкцій дозволяє хореографам створювати унікальні візуальні ефекти, які можуть взаємодіяти з танцюристами та їхніми рухами на сцені, що може включати проєкції на тіло та тло, що доповнюють або розширюють хореографію, створюючи нові виміри та естетичні враження для глядачів;

- звукові ефекти: мультимедійні інсталяції можуть також включати звукові компоненти, що супроводжують танцюристів у виставі. Це можуть бути як музичні композиції, так і звукові ефекти, що підсилюють атмосферу вистави та додають додаткову емоційну глибину;

- інтерактивність та сенсорність: у деяких мультимедійних інсталяціях глядачі можуть брати участь у виставі через інтерактивність та сенсорність. Наприклад, за допомогою сенсорів або розпізнавання рухів глядачі можуть активно взаємодіяти з проєкціями або звуковими ефектами, що створює унікальний та персоналізований досвід [9; 144].

Взаємозв'язок мультимедійних інсталяцій з хореографічним мистецтвом дозволяє розширити можливості та виразність вистави, створити іммерсивне та захоплююче середовище для глядачів, а також забезпечити нові форми спілкування і взаємодії між творцями та аудиторією.

Цифрові вистави та мистецькі проєкти являють собою новий спосіб взаємодії артистів та глядачів в онлайн просторі. Цифрові технології дозволяють хореографам створювати вражаючі танцювальні вистави та експериментувати з рухом, світлом, тінню та обробкою відео на екрані. Відеоарт може включати в себе не лише записи вистав, але і цифрово перетворені танцювальні експерименти, що відкривають нові можливості для виразності та креативності.

Хореографічні мистецькі проєкти можуть бути представлені у формі цифрових інсталяцій, які глядачі можуть досліджувати та спілкуватися з ними в онлайн просторі, що може включати в себе інтерактивні веб-сайти з танцювальним вмістом, де користувачі можуть створювати власні рухи або взаємодіяти з танцюристами через онлайн платформи. Хореографи можуть створювати онлайн мистецькі проєкти, які поєднують в собі відео, аудіо, тексти та інші мультимедійні елементи для створення унікальних та захоплюючих досвідів для глядачів. Це може бути, наприклад, веб-сайт з інтерактивною хореографією або онлайн перформанс, який можна досліджувати у віртуальному середовищі [10; 87]. Такі цифрові вистави та мистецькі проєкти відкривають нові можливості для хореографів і танцюристів у створенні та демонстрації своїх робіт в онлайн просторі, сприяють розширенню аудиторії та залученню нових шанувальників мистецтва танцю.

Вищим досягненням у світовому театрі нині є постановка п'єси «Буря», що відбулася до 400-річчя від дня смерті В. Шекспіра театром Royal Shakespeare Company у 2016 р. Ця постановка відзначилася інтеграцією традиційних сценічних методів з передовими цифровими технологіями, зокрема, використанням «технологій захоплення руху». Одним із технологічних витоків став цифровий образ Аріеля, «духа повітря», присутнього на сцені в реальному часі без «поствиробничого рендерингу», що характерний для відео. Актор Марк Куортлі використовував спеціальний костюм із 360 датчиками руху, а ігровий двигун Unreal відтворював рухи аватара на основі цих даних. Завдяки проєкції, Аріель міг набувати різноманітних форм, включаючи гарпію – міфічну істоту з частковою людською, частковою пташиною зовнішністю. По суті, лінія Аріеля внесла у виставу елементи голографічного шоу, яке використовує спеціальну проєкційну відеосистему, об'єднану з унікальним наповненням, що відображається у просторі без екрана, що був би видимим для глядачів [5; 49].

Під час голографічного шоу глядачі спостерігали тривимірний об'єкт або анімаційне зображення, які створені таким чином, що здаються присутніми у повітрі, будучи голограмами реальних або вигаданих персонажів. Це все можна побачити без використання спеціальних засобів, використовуючи власні очі. Завдяки графічним анімаціям у поєднанні з попередньо підготовленими зображеннями персонажів (акторів), можна створити враження, що жива людина присутня в віртуальному середовищі

Мультимедійні технології справили значний вплив на хореографічне мистецтво, відкриваючи нові горизонти для творчості та змінюючи спосіб взаємодії з аудиторією. Виділено кілька основних напрямів та інновацій, які суттєво змінили підхід до створення та сприйняття хореографічних постановок. Зокрема, VR дозволяє глядачам занурюватися у повністю цифрові простори, де вони можуть спостерігати або навіть взаємодіяти з танцівниками в тривимірному середовищі. Це створює новий рівень занурення, який значно відрізняється від традиційного перегляду на сцені. AR інтегрує

цифрові елементи у реальний світ, дозволяючи глядачам бачити додаткові шари візуальних ефектів та анімацій, що доповнюють виступи танцівників [1; 28].

Мапінг проєкцій широко використовується в сучасному хореографічному мистецтві, адже ця технологія дозволяє проєктувати зображення та анімації на нерівні поверхні, створюючи вражаючі візуальні ефекти. Вона використовується для трансформації сценографії, створення динамічного тла та інтерактивних декорацій, що реагують на рухи танцівників, використання екранів та проєкцій для створення віртуальних декорацій, які можуть змінюватися в режимі реального часу відповідно до сюжету або музики.

Серед інтерактивних технологій можна виділити інтеграцію сенсорів, які реагують на рухи танцівників, дозволяє створювати інтерактивні вистави. Наприклад, рухи танцівника можуть генерувати візуальні ефекти або змінювати музичний супровід. Використання роботів та дронів у хореографії додає нові елементи до постановок, дозволяючи створювати сцени, де люди та машини взаємодіють на сцені. Використання LED-костюмів, які змінюють колір та малюнок у відповідь на музику або рухи, додає новий рівень візуальної привабливості виступам.

Створення хореографічних відео з використанням цифрового монтажу, що дозволяє додавати спецефекти та змінювати хореографію після зйомок. Мультиекранні інсталяції застосовують для поєднання кількох екранів для одночасного показу різних ракурсів танцю або для створення інтерактивних відеоінсталяцій. Онлайн-платформи та соціальні медіа застосовують для проведення прямих трансляцій хореографічних постановок у реальному часі через платформи соціальних медіа, дозволяючи залучати глобальну аудиторію, створення проєктів, у яких глядачі можуть брати участь, коментуючи та впливаючи на розвиток вистави у режимі реального часу [6; 94].

Іммерсивний театральний простір необхідний для створення просторових постановок, де глядачі можуть вільно пересуватися по сцені, взаємодіяти з танцівниками та бути частиною перформансу, що дозволяє досягти глибшого емоційного залучення. Всі ці інновації не лише розширюють межі традиційної хореографії, але й створюють нові способи взаємодії з аудиторією, роблячи мистецтво танцю доступнішим і більш захоплюючим для сучасних глядачів.

Мультимедійні технології відіграють важливу роль у сучасному мистецтві, суттєво змінюючи традиційні форми та відкриваючи нові можливості для залучення аудиторії. Вони дозволяють об'єднувати різні форми мистецтва в одному творі, наприклад, поєднувати живопис, музику, танець, відео та інтерактивні елементи, що створює нові багатошарові твори, які важко було б реалізувати традиційними методами.

Традиційні форми мистецтва зазвичай передбачають пасивну роль глядача. Мультимедійні технології, навпаки, залучають глядачів до активної участі, дозволяючи їм взаємодіяти з твором та впливати на його розвиток, що підвищує рівень емоційного залучення та створює унікальний досвід. Віртуальна (VR) та доповнена реальності (AR) розширюють фізичні та концептуальні межі мистецтва. VR дозволяє створювати повністю нові світи та простори, а AR додає цифрові елементи до реального світу, що робить мистецтво більш інтерактивним і захоплюючим.

Мультимедійні технології роблять мистецтво більш доступним для широкої аудиторії. Онлайн-платформи, віртуальні музеї та цифрові галереї дозволяють людям з усього світу ознайомлюватися з мистецькими творами, не виходячи з дому, особливо важливо для тих, хто не має можливості відвідувати фізичні виставки та перформанси. Мультимедійні технології сприяють інклюзивності, дозволяючи митцям із різних культур, соціальних та економічних верств брати участь у створенні та демонстрації своїх творів, що розширює спектр представлених тем та точок зору, сприяючи культурному діалогу та взаєморозумінню [3; 28].

Інтерактивні та мультимедійні твори можуть викликати емоції та залучати глядачів на глибшому рівні, ніж традиційні форми мистецтва. Завдяки мультимедійним технологіям, мистецтво може використовувати аудіовізуальні ефекти, інтерактивні елементи та віртуальні середовища для створення потужного емоційного впливу. Вони відкривають нові можливості для освіти у сфері мистецтва. Інтерактивні навчальні програми, віртуальні тури музеями та онлайн-курси дозволяють людям дізнаватися більше про мистецтво та його історію, що сприяє підвищенню культурної обізнаності та розвитку естетичного смаку.

Використання новітніх технологій у творчому процесі дозволяє митцям експериментувати з новими матеріалами та методами, що може включати 3D-друк, програмування інтерактивних елементів, створення цифрових інсталяцій та багато іншого. Співпраця між митцями та технологічними компаніями сприяє розвитку нових форм мистецтва та відкриває можливості для інноваційних проєктів. Такі партнерства можуть призводити до створення унікальних мистецьких робіт, які об'єднують художню творчість з передовими технологіями.

Тож, мультимедійні технології відіграють важливу роль у розвитку сучасного мистецтва, розширюючи межі традиційних форм та залучаючи широку аудиторію до культурного діалогу. Вони не лише змінюють спосіб створення та сприйняття мистецтва, але й сприяють інклюзивності, доступності та емоційній залученості глядачів. Завдяки цьому мистецтво стає більш відкритим, інноваційним та інтерактивним, що відповідає вимогам та очікуванням сучасного суспільства. Мультимедійні технології мають значний вплив на розвиток хореографічного мистецтва в контексті культурного коду, привносячи нові можливості та виклики. По-перше, мультимедійність дозволяє хореографам поєднувати рух та образи вражаючим способом. Використання проєкцій, відеоінсталяцій та візуальних ефектів дозволяє створити імпресивне синтезоване мистецтво, яке може сприйматися глядачем як більш емоційно та культурно насичене. По-друге, мультимедійність розширює можливості експресії для хореографів, дозволяючи їм виражати ідеї та концепції за допомогою широкого спектру візуальних та звукових елементів. Це дозволяє створювати вистави, які глибоко впливають на глядачів та створюють унікальний культурний досвід.

Однак, використання мультимедійних технологій також вносить виклики та питання щодо збереження автентичності й ідентичності хореографічного мистецтва. Важливо зберігати баланс між традиціями та новаторством, щоб не втратити сутність мистецтва танцю та руху. Загалом мультимедійні технології впливають на розвиток хореографічного мистецтва, вносячи нові можливості та виклики, а також збагачуючи культурний код сучасного мистецтва.

Сучасне хореографічне мистецтво, що використовує мультимедійні технології, відрізняється від традиційного своєю динамікою, інтерактивністю та посиленням емоційним навантаженням. Використання таких технологій дозволяє створювати віртуальну реальність, що занурює глядача у світ вистави і робить його активним учасником. Важливо розуміти, що мультимедійність у хореографії не є метою самою по собі, а засобом для втілення ідей режисера.

Сучасна хореографія, яка використовує мультимедійні технології, є особливою формою мистецтва, що поєднує класичні театральні традиції з інноваційними підходами та сучасними мультимедійними елементами. Це відкриває нові можливості для художнього вираження та створює унікальну естетику [6; 39].

У сучасному світі хореографічне мистецтво повинне знаходити баланс між використанням високотехнологічних засобів та збереженням традиційних культурних форм. Розвиток мультимедійних технологій дозволяє в хореографії адаптуватися до сучасних реалій, а їх широке застосування в різних видів мистецтва відображає динаміку сучасного художнього простору.

Нові технології в сценографії переважно спрямовані на створення візуальних образів, що робить їх застосування вельми відповідним для універсалізації процесу створення вистави, від ідеї та ескізу до декорацій. Сучасним постановникам доступний широкий спектр технологічного обладнання, такого як проєкційні пристрої, системи звуку, відео та освітлення. Крім того, є багато програм для створення візуальних ескізів у «проєкційній» сценографії. Сучасні хореографічні постановники намагаються зацікавити глядачів за допомогою «медійної» сценографії. Сценографи активно використовують різноманітні технічні та інтерактивні засоби виразності, що дозволяє декораціям стати окремими художніми творами, інколи навіть існувати в спектаклі незалежно від акторів.

Розвиток нових мультимедійних технологій у хореографії відбувається в контексті історичного процесу, пов'язаного зі змінами у сприйнятті світу через сценографічні образи. Ці зміни відображають соціально-естетичні особливості різних епох та сприяють формуванню нових жанрів і форм хореографічного мистецтва. Вплив інформаційних технологій на розвиток сучасної хореографії виявляється у створенні особливої образності сценічного твору, формуванні нового типу хореографічного художнього простору та зміні діалогу між твором і глядачем. Мультимедійні технології в сучасній Україні відіграють величезну роль у культурному середовищі. Одночасно з цим зростає інтерес глядачів до хореографічного мистецтва, особливо в епоху розквіту медійних технологій. Сучасний глядач бажає відчути живий емоційний контакт з акторами і спілкування з об'єктами мистецтва. Це співвідноситься зі сучасними тенденціями технічного середовища, що підкреслює значущість хореографічного мистецтва та актуалізує його роль у культурному житті.

У ході вивчення впливу технології на художнє відображення на сцені, формування нових сценічних просторів та зміни взаємодії з глядачами, відзначається роль глядача як центрального образу вистави. Використання передових мультимедійних технологій наближає дію вистави до реальності, перетворюючи глядачів у безпосередніх учасників дійстві, і одночасно відокремлюючи їх від реального світу, створюючи бар'єр між фантазією та реальністю. Сучасне хореографічне мистецтво показує тенденції перетину різних мистецьких мов та взаємодії їх смислового навантаження. Нові технології дозволяють глядачам перетворитися на співаторів, що активно впливають на розвиток подій на сцені і в

хореографічному мистецтві загалом. Принцип інтегрованості, як співтворчість між режисерами та глядачами, змінює образи вистав та збагачує творчий процес. Сучасні технології, що використовують елементи різноманітних жанрів та форм театралізації, стають більш видовищними та інформативними, сприяючи естетизації технологій як окремого виду мистецтва [8; 102].

Введення в хореографію віртуального мистецтва на початку XXI ст. принесло унікальні можливості для імітації реальності на сцені, відображення життя у тривимірному форматі, трансформації часу і простору, а також сприяло удосконаленню технологій створення вистави. Інформаційні технології дозволили глядачеві отримати онлайн трансляції світових прем'єр і бути активно залученим до хореографічної події.

Сценографія з використанням комп'ютерних і медіа-технологій стала важливою складовою сучасного театрального мистецтва. Комп'ютерне моделювання сценографії дозволяє удосконалити початковий художній задум і збагатити його втілення. Використання синтезу технологій у сценографії додає нового рівня творчості і точності у виборі методів створення художньої форми хореографічної постановки.

Технології інформації відкривають нові підходи до сценографії, додаючи до емоційної складової традиційних графічних технік створення ескізів більше деталей і професійних характеристик. Технології та медіа-засоби займають все більше місця в розробці сценічного простору, дозволяючи створювати найрізноманітніші образи.

У XXI ст. хореографічне мистецтво та мультимедійні технології тісно переплелися, відкриваючи нові можливості для творчості та розширюючи межі традиційного танцю. Цей взаємозв'язок відбивається у різних аспектах, включаючи створення, виконання та сприйняття хореографічних творів. Взаємозв'язок хореографічного мистецтва та мультимедійних технологій у XXI столітті значно розширив можливості для творчості, взаємодії з аудиторією та навчання. Інноваційні технології дозволяють хореографам експериментувати з новими формами та методами, створюючи унікальні мистецькі проекти, які залучають широку аудиторію і відкривають нові горизонти для розвитку танцювального мистецтва [10; 54].

Мультимедійні технології як спосіб оформлення виступів швидко здобули високу оцінку як від постановників і сценографів, так і від глядачів. Вони зручні, скорочують час на пошук і монтаж необхідного сценічного оформлення, урізноманітнюють його та дозволяють динамічно змінювати декорації. У танцювальних шоу та сучасних балетних виставах широко використовуються фото- та відеопроєкції, інсталяції, анімація, лазерні ефекти і різноманітні графічні програми. Ці технології дозволяють створювати унікальне оформлення вистави і швидко змінювати місце дії. Фото- та відеоматеріали можуть бути як попередньо зняті, так і створюватися прямо під час вистави. Різні кути нахилу, ступені освітлення та прозорості екранів формують фантастичні конструкції і вибудовують ірреальний простір, занурюючи глядача в події на сцені і роблячи його активним учасником.

Сучасні технології дозволяють глядачам відчувати всі спецефекти незалежно від того, з якого боку екрану вони знаходяться. Сьогодні важко уявити такі телепроекти, як «Танцюють всі», «Танці з зірками», «Україна має талант», «Хвилина слави» без мультимедійних технологій. Відеотрансляції на телеекрани, фотоінсталяції, кольорова анімація, технологія «захоплення руху» – все це невід'ємні складові сценографії цих проектів, які посилюють видовищність та сприяють популяризації хореографічного мистецтва. Завдяки таким телепроектам суспільство стає більш обізнаним у сфері хореографії: демонструються нові стилі та напрями танцю, популяризуються імена танцівників і хореографів, розширюється діапазон виражальних засобів танцювальних творів [7; 96].

Навіть на звичайних концертних виставах сьогодні часто використовуються мультимедійні технології. Зазвичай це відео та фотопроекції, слайдові презентації на екранах із назвами хореографічних композицій та постановників, а також ілюстрації, що створюють атмосферу для кращого сприйняття танцювальної постановки. Також використовується сучасна освітлювальна техніка, що дозволяє створювати оригінальне оформлення.

Вибір того чи іншого виду освітлення залежить від задуму. Світлове оформлення сценічного дійства характеризує настрій, внутрішній стан персонажів і ставлення автора до певного героя. За допомогою світлових ефектів здійснюється несподіване зникнення, поява, перетворення. Проекції є одним з найзручніших та найвигідніших для вистав, поставлених на невеликих сценах і у нетеатральних приміщеннях, де декоративне оформлення має бути зведене до мінімуму. На великих сценах застосування мультимедійних засобів дозволяє створити грандіозне, монументальне видовище. Для цього можна монтувати екрани на різних площинах: вертикальних, горизонтальних, діагональних. Сучасне поєднання мультимедійних технологій із сценічним мистецтвом створює безмежні можливості для творчості та

інновацій. Мультимедійні інсталяції, голографічні шоу, використання розширеної та віртуальної реальності – це лише кілька прикладів того, як сучасні технології трансформують сценічне мистецтво.

Мультимедійні технології дозволяють створювати іммерсивні та ефективні мистецькі досвіди, які захоплюють та вражають глядачів. Вони дозволяють артистам і творцям виходити за межі звичайних обмежень та втілювати свої найсміливіші ідеї у життя. Однак важливо зберігати баланс між використанням мультимедійних технологій та збереженням елементів традиційного театру. Це дозволяє забезпечити глибоке та змістовне сприйняття видовища глядачами та підтримує важливість живої взаємодії між акторами та публікою. Таким чином, сучасне хореографічне мистецтво відкриває нові горизонти завдяки інтеграції цифрових технологій, що призводить до створення неповторних та захоплюючих вистав, які перетворюються на незабутні події для глядачів [1; 54].

У XXI ст. імплементація мультимедійних технологій в мистецтво виявляється не лише як важливий етап у розвитку, але й як невід’ємна складова сучасного художнього процесу. Вона перетворює спосіб, яким сприймаємо та взаємодіємо з мистецтвом, розширюючи можливості творців та глядачів. Мультимедійні технології надають нові інструменти для вираження ідеї, створення атмосфери та досягнення вражаючих ефектів. Вони розбивають традиційні бар’єри між мистецтвами, дозволяючи їм існувати у взаємодії та взаємозв’язку. Імплементація цих технологій в мистецтво відкриває широкі перспективи для творчості, викладання, дослідження та розваг, підвищуючи рівень інтерактивності та емоційної залученості. Таким чином, ця інтеграція є ключовим фактором у формуванні сучасної художньої практики та культурного ландшафту.

Висновки. Сучасні мультимедійні технології, що застосовуються у хореографічному мистецтві, мають значний потенціал для створення видовищних вистав та розкриття авторських ідей. Вони надають балетмейстерам широкий спектр інструментів для творчості, які постійно розширюються разом із розвитком науки та техніки. Однак, зростання захоплення постановників видовищними ефектами може призвести до знецінення ролі хореографії в постановці. Важливо розуміти, що мультимедійні технології повинні служити не лише для розваг, але й як допоміжний засіб для кращого вираження художньої концепції митця. Таким чином, збереження балансу між використанням технічних можливостей та збереженням цінності хореографії виявляється ключовим завданням у сучасному хореографічному мистецтві.

У подальшому необхідне глибоке дослідження впливу мультимедійних технологій на художній процес: не лише їхнє використання для створення вражаючих вистав, але й їхнє значення для розвитку ідеї та вираження авторського підходу; аналіз взаємозв’язку між хореографією та мультимедійними технологіями: дослідження, як технології впливають на розвиток хореографічних концепцій і на зміну сприйняття та інтерпретації танцю; розробка методологій використання мультимедійних технологій в освітній практиці хореографії: створення нових форм навчання та розвитку талантів у сфері танцю. Значення для теорії й практики полягає у відкритті нових можливостей для творчості та вираження ідей у мистецтві. Мультимедійні технології надають художникам та хореографам широкий спектр інструментів для створення вражаючих та інноваційних вистав. Подальші дослідження у цій галузі допоможуть збагатити розуміння взаємодії між технологіями та мистецтвом, а також сприятимуть розвитку нових методів навчання та створення танцю.

Список використаної літератури

1. Кривонос О. В. Еволюція форм сучасної хореографії XXI століття: *магістерська робота*. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. 71 с.
2. Липківська Г. Мультимедійні засоби на сучасній театральній сцені. *Вісник Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв*. Київ, 2018, №1. С. 105-115.
3. Островерх О. Сучасний театр: між сценографією та інсталяцією. *Курбасівські читання: наук. вісн.* Київ : Нац. центр театр. мистецтв ім. Леся Курбаса, 2006. № 6. Ч. 1. 2019. С. 45–53.
4. Погребняк Г. Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві: монографія. Київ : НАКККіМ, 2017. 392 с.
5. Петрашик В. Українська сценографія початку XXI століття: тяглість чи поступ? *Образотворче мистецтво*. 2017. № 1. С. 60-61.
6. Пастухов О. А. Сучасний танець як синтез засобів мистецької виразності. *Мистецтвознавчі зап. : зб. наук. пр.* 2021. Вип. 40. С. 106–110.
7. Триколенко С. Т. Використання мультимедійних технологій для оформлення сучасних хореографічних постановок на прикладі шоу-балету «Барон Мюнхгаузен». *Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Луганськ, 5–6 груд., 2013 р.* Луганськ : Луган. держ. акад. культури і мистецтв, 2014. С. 106-109.
8. Тулузов І. Мультимедійні засоби в сучасному сценічному мистецтві. Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: *Матеріали XII Міжнар. наук.-творчої інтернет-конф.*, м. Київ, 15 трав.,

2019 р. / за заг. ред. Н. Д. Белявіної. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 120–123.

9. Юдова-Романова, К.В., Дизайн сценічного простору вогняними засобами конструювання. *Вісник Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв*, 1, 2018. С. 228-232.

10. Юдова-Романова К. В. Дрони як складова інноваційного сценічного дизайну. *Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії*: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. С. 240-243.

References

1. Krivonos O. V. Evolution of forms of modern choreography of the 21st century: master's thesis. Sumy : Sumy DPU named after A. S. Makarenko, 2020. 71 p.

2. Lypkivska G. Multimedia tools on the modern theater scene. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*. Kyiv, 2018. No. 1. P. 105-115.

3. O. Ostroverkh. Modern theater: between scenography and installation. *Kurbas readings: science. release Kyiv: National. theater center arts named after Lesya Kurbasa*, 2006. No. 6. Part 1. 2019. P. 45–53.

4. Pogrebnyak H. Cinema, television and radio in performing arts. Kyiv : NAKKКіМ, 2017. 392 p.

5. Petrashyk V. Ukrainian scenography of the beginning of the 21st century: persistence or progress? *Art*, 2017. No. 1. P. 60-61.

6. Pastukhov O. A. Modern dance as a synthesis of means of artistic expression. *Art history notes: coll. of science Ave*. 2021. Issue 40. P. 106–110.

7. Trikolenko, S.T. The use of multimedia technologies for the design of modern choreographic productions on the example of the show-ballet «Baron Munchausen». «Problems of the development of modern choreographic art and ways to solve them»: materials of the 3rd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Luhansk, December 5–6, 2013. Luhansk: Luhansk State Academy of Culture and Arts, 2018. P. 106-109.

8. Tuluzov I. Multimedia tools in modern stage art. Cultural and artistic environment: creativity and technologies: Materials of the Twelfth International. Scientific and creative Internet conference, Kyiv, May 15, 2019, according to the general ed. N. D. Belyavina. Kyiv : NAKKКіМ, 2019. P.120–123.

9. Yudova-Romanova, K.V., Design of the stage space with fire means of construction. *Bulletin of the National Academy of Managerial Personnel of Culture and Arts*, 1, 2018. P. 228-232.

10. Yudova-Romanova, K.V., 2018. Drones as a component of innovative stage design. The economy and culture of Ukraine in the global processes of globalization: positioning and realities: theses of reports of the III International Scientific and Practical Conference, Kyiv, March 21–22, 2018. Kyiv : KNUKіM Publishing Center. P. 240-243.

UDC 793.3 «20»

IMPLEMENTATION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN ART OF THE XXI CENTURY

Pavlovska Anna – holder of the educational degree «Master» in specialty 024 «Choreography», Rivne State Humanitarian University, Rivne

The article examines the impact of multimedia technologies on modern art of the 21 st century. The main directions and innovations that changed the approach to the creation and perception of artistic works are considered. Examples of the use of virtual reality, augmented reality, interactive installations and digital art are analyzed, which have opened up new opportunities for artists and viewers. Particular attention is paid to the role of multimedia technologies in expanding the boundaries of traditional art forms and involving a wide audience in cultural dialogue. The challenges and prospects of the development of multimedia art in the context of technological progress are investigated.

Key words: multimedia technologies, modern art of the 21 st century, virtual reality, augmented reality, interactive installations, digital art, cultural dialogue, innovations in art.

Надійшла до редакції 03.06.2024 року.

УДК 793.3 : 378.013-044.332

ХОРЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ

Христина Польченко – здобувачка освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 024 «Хореографія», Рівненський державний гуманітарний університет, м.Рівне

<https://orcid.org/0009-0003-4872-4470>

kristinapolchenko@gmail.com

Розглянуто хореографічну діяльність як ефективний інструмент інформаційно-комунікативної адаптації; проаналізовано різноманітні аспекти хореографії, включаючи її вплив на емоційний та фізичний стан особистості, а також на розвиток соціальних навичок. Особлива увага приділяється ролі хореографії у процесах інтеграції та адаптації людей до нових соціокультурних середовищ. Дослідження підкреслює, що хореографічна діяльність сприяє підвищенню рівня самосвідомості, покращенню міжособистісної комунікації та формуванню позитивного соціального досвіду. Висновки статті базуються на аналізі емпіричних даних та результатах практичних досліджень.